

UDK 53.072

**ZAMONAVIY AQLLI UY TEXNOLOGIYALARI KO'P QAVATLI
BINOLARDA HAVO ALMASHINUVINI NAZORAT QILISHNI
AVTOMATLASHTIRISH VAZIFALARI**

Safarov I.U.

Katta- o'qituvchi, (SamDAQU)

email: safarovibodulla@mail.ru

tel. +998915536097

Tuxtashov B. N.

Katta-o'qituvchi , (SamDU)

tel. +998901970260

Katta- o'qituvchi

Kushakov M.M

(SamDAQU), m.kushakov@samdaqi.edu.uz

tel. +998915474025

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada ko'p qavatli binolarda, zamonaviy aqlli uy texnologiyalarini loyihalashda havo almashinuvini avtomatik boshqarish modeli CodeSys 2.3 ST dastur tilida ishlab chiqilgan. Avtomatik boshqarish OBEN PLC-150 kontrollerga yuklangan dastur orqali amalga oshiriladi.*

***Abstract:** In this article, the model of automatic control of air exchange in multi-story buildings, when designing modern smart home technologies, is developed in the codeSys 2.3 ST programming language. Automatic control is carried out through a program loaded into the OBEN PLC-150 controller.*

***Аннотация:** В данной статье разработана модель автоматического управления воздухообменом при проектировании современных технологий умного дома в многоэтажных зданиях на языке программирования CodeSys 2.3 ST. Автоматическое управление осуществляется с помощью программы, загруженной в контроллер OBEN PLC-150.*

***Kalit so'zlar:** microcontroller, OBEN PLC-150 , CodeSys 2.3 muhiti, ST dastur tili, namluk , harorat, harakat, yorug'lik, ventilyator, datchik, mikroiklim vizuallashtirish, model, avtomatik boshqaruv.*

Kirish.

Ko'p qavatli uylarda, katta ventilyatsiya kanali kabi, tabiiy tortish mavjud bo'lib, uning ta'sirida birinchi qavatdan havo zinapoya bo'shlig'i bo'ylab yuqori qavatlariga intiladi. Agar hech qanday chora ko'rilmasa, uyning yuqori qavatlarida har

doim dimlik va yuqori namlik bo'lad, uyda esa qavatlar orasidagi harorat o'zgarishi kuzatiladi, bundan tashqari tabiiy ventilyatsiya ko'pincha kanallarning tiqilib qolishi, konstruksiyaning eskirishi yoki havo tortishning buzilishi natijasida yaxshi ishlamaydi. Bu yuqori namlik, mog'or hosil bo'lishi va noqulaylik tug'diradi. Zamonaviy aqlli uy texnologiyalari havo almashinuvini nazorat qilishni avtomatlashtirish orqali muammoni hal qilish imkonini beradi.

Ushbu maqolada CodeSys 2.3 muhiti ST dastur tilida OBEN PLC-150 (dasturlanadigan mantiqiy kontroller) mikrokontrolleri asosida ventilyatsiya monitoringi tizimini qanday yaratishni ko'rib chiqamiz. Bu arzon, energiya tejamkor va ixcham yechim bo'lib, uni mavjud aqlli uy infratuzilmasiga integratsiya qilish mumkin.

Mavzu dolzarbligi.

Tabiiy ventilyatsiya kanalidagi ventilyator tabiiy ventilyatsiya ishini yaxshilash uchun vannaxona va hojatxonada, shuningdek ventilyatsiya kanallariga kirishda elektr ventilyatorlar o'rnatiladi. Bunday ventilyatorlar namlik va iflosliklar ko'p ajralib chiqadigan davrda xonalarni qisqa muddatli va jadal shamollatish uchungina yaroqlidir. Vannaxona va hojatxonalarda namlikning ortiqishi, haroratning o'zgarishi va havo sifati pasayishi inson salomatligi va binolar uchun xavflidir. Aqlli shamollatish tizimi yordamida bularni avtomatik ravishda nazorat qilish, energiya tejash va qulaylikni ta'minlash mumkin.

Asosiy qism.

Dasturlashtirilgan mantiqiy kontrollerlar (DMK) zamonaviy aqlli uy texnologiyalarini loyihalashda texnologik jihozlar va havo almashinuvini jarayonlarni avtomatlashtirishda keng qo'llanilmoqda. Bu ularning qat'iy mantiq asosida bajarilgan elektroavtomatika qurilmalariga nisbatan afzalliklari bilan bog'liq. Xususan, PLKlar xotirada bir nechta dasturlarni saqlash va kerak bo'lganda ulardan foydalanish imkonini beradi.

Ventilyator xonadagi namlik ma'lum chegaraga yetganda yoqiladi va namlik pasayganda o'chiriladi. Tabiiy shamollatish tizimidagi ventilyatorlar ishining yuqorida ko'rsatilgan barcha xususiyatlari namlik datchigi bilan ishlaganda ham saqlanib qoladi. Ventilyatorning ishlashi har qanday holda ham ventilyator kanalida tortish kuchining ortishiga va xonadagi namlikning kamayishiga olib keladi.

Asosiy maqsad. Xonaga kirish joyida odam mavjudligi, namlik va yoritilganlik datchiklari, shuningdek, ventilyator va yoritishni avtomatik yoqish yoki o'chirish imkonini beruvchi PLC kontrollerga ulangan.

Ventilyatsiyaning asosiy parametrlarini doimiy ravishda kuzatib borishdir:

1. Odam kirishi bilan shamollatish tizimini faollashtirish.
2. Namlik ($>70\%$) va harorat ($>28^{\circ}\text{C}$) ko'rsatkichlarini monitoring qilish.

3.Odam chiqqandan keyin hisoblagich (timer) orqali shamollatgichni ma'lum vaqt davomida ishlashini ta'minlash.

4.Energiya samaradorligi bu tizimning faqat zarur vaqtda ishlashidir.

Maqolada qilingan ishlar doirasida quyidagi ushbu datchiklar va ularning funksiyalari haqida batafsil ma'lumot keltirilgan:

Odam vanna–hojatxonaga kirganda “D1” harakat datchigi ishlaydi va bu ma'lumotni controller PLC-150 ga yuboradi va controller o'z navbatida “ Lamp” chiroqni qo'shadi.Agar honada namlik “D2” datchik ko'rsatkich darajasi 70% dan oshsa yoki harorat “D3” datchik hona harorati ko'rsatkichi 28 °C dan oshsa u holda “Ventilyator” kontroller tomonidan avtomatik ishga tushiriladi.Qachonki odam honadan chiqqan vaqtda ehik optic datchigi “D4” eshik yopilgani to'g'risida ma'lumotni kontrollerga ma'lumotni uzatadi va “Ventilyator” bir daqiqa o'tgandan so'ng ish harakati to'xtaydi. [124-135c]

CODESYS 2.3 dasturi OBEN PLC-150 dagi monitoring tizimi eski tabiiy havо tizimlarining asosiy muammolarini hal qiladi:

- namlik datchiklari yordamida mikroiklimni nazorat qilish;
- energiyani tejash;
- ventilyator faqat zarur bo‘lganda yoqiladi;
- qulaylik, havо sifati avtomatik nazorat qilinadi;
- xavfsizlik, namlik va zamburug‘larning oldi olinadi.

PLC ga datchiklardan kelgan ma'lumotlarni qayta ishlash, mantiqiy qarorlar qabul qilish va ventilyatorni boshqarish imkonini beradi. Loyiha oddiy va ishonchli yechim sifatida ishlatilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Петров, И.В. Программируемые контроллеры. Стандартные языки и приемы прикладного проектирования/И.В. Петров, В.П. Дьяконова. - М.: СОЛОН_Пресс, 2004.124-135с
2. Визуализация CoDeSys. Дополнение к руководству пользователя по программированию ПЛК в CoDeSys 2.3; Русская редакция ПК «Пролог». 2006. [Электронной ресурс] – URL: http://www.kipshop.ru/CoDeSys/steps/codesys_visu_v23_ru.pdf [2-33стр]

Internet saytlari

1. <http://www.uzdaily.uz/ru/post/81228>
2. <https://kip-world.ru/podrobnosti-ob-yazike-programmirovania-na-st-v-codesys.html>